

Fase F- Difusión

PROHABIT: Análisis multidisciplinar del entorno habitado para promover la aplicación del derecho a la ciudad

RESUMEN DEL DOCUMENTO

TÍTULO	Difusión
AUTORES	Leandro Madrazo (ARC)
EDITOR	Leandro Madrazo (ARC)

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1	20.3.2018	Leandro Madrazo (ARC)	Estructura y contenidos del documento

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo, Mario Hernández, Marta Salgado, Anna Bohigas (IAR - Integrated Architectural Research, Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Enric Pol, Angela Castrechini, Moisés Carmona (PsicoSAO - Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, Universitat de Barcelona)

Contenido

Resumen.....	4
1. Medios de difusión on-line	5
1.1 Portal web	6
1.2 Twitter.....	8
1.3 Instagram	9
1.4 YouTube	9
1.5 Blogs	10
2. Actividades de difusión entre la ciudadanía.....	16
3. Actividades de difusión en entornos académicos	19
4. Actividades de difusión en ámbitos científicos	21
5. Participación en conferencias.....	24
6. Publicaciones.....	26

Resumen

Este documento recoge las actividades de difusión llevadas a cabo durante los tres años de actividad del proyecto, en los diferentes medios. En los medios digitales, la comunicación con el público se ha llevado a cabo a través del portal web y de los canales abiertos en las redes sociales (Twitter, Instagram, YouTube). Los departamentos de prensa de las dos instituciones participantes han difundido noticias acerca de las actividades del proyecto a través de blogs y de notas de prensa. Asimismo, se han organizado actividades para implicar a los ciudadanos en la labor de investigación (e.g. debate con los vecinos de Trinitat Nova, sobre propuestas de reforma del barrio). Los miembros del equipo de investigación han asistido como observadores a reuniones organizadas por asociaciones cívicas y plataformas vecinales. Se han realizado presentaciones del proyecto en jornadas y conferencias nacionales e internacionales, entre las que cabe destacar el congreso organizado por UN Habitat en Barcelona, y el seminario OIKONET en Lisboa. Al final del documento, se incluye un listado de las ponencias presentadas en estas conferencias.

1. Medios de difusión on-line

1.1 Portal web

El portal web (www.prohabit.org) ha estado operativo desde las fases iniciales del proyecto. A lo largo de la vida del proyecto, se han ido actualizando sus contenidos y mejorando su estructura y usabilidad. La información básica sobre el proyecto (objetivos, casos de estudio) está resumida en tres idiomas: catalán, castellano e inglés. Los objetivos del proyecto se describen gráficamente, mediante diagramas en la portada. Una sección de noticias informa sobre las actividades más destacadas. Esta información se publica asimismo en el canal Twitter. Desde el portal web se puede acceder al sistema de información PROHABIT: MAPPER (www.prohabit.org/mapper) que facilita al público el acceso a los trabajos de investigación realizados.

Portal web: diagramas explicativos de los objetivos del proyecto

Portal web: información sobre las actividades del proyecto

Portal web: descripción de los casos de estudio

PROHABIT: MAPPER

Según la información facilitada por Google Analytics, desde el 1.10.2016 hasta el 20.03.2018 han habido 23.666 visitas a las páginas del portal web, realizadas por 1.690 usuarios en 3.092 sesiones, con un promedio de 7,65 páginas por sesión, de una duración media de 8m52s.

Datos de acceso al portal web (Google Analytics)

1.2 Twitter

El canal se ha empleado para difundir regularmente noticias sobre las actividades del proyecto. En la última fase del mismo, se ha utilizado también para comunicar los resultados de los análisis realizados en PROHABIT: MAPPER. El canal tiene 132 seguidores.

Se han enviado 108 tuits, que han recibido 149 “Me gusta”

Ejemplo de tuit dirigiendo a los usuarios a un tema analizado en PROHABIT: MAPPER

1.3 Instagram

Se han publicado 34 imágenes tomadas por alumnos en los barrios analizados; la cuenta tiene 40 seguidores

1.4 YouTube

→ Canal PROHABIT

<https://www.youtube.com/channel/UChDq683rfbKDb2Yai7F6alA>

Vecino de Vallcarca entrevistado, dibujando la casa donde vivió antes del desalojo

Videos realizados por alumnos de la asignatura SDR en Arquitectura La Salle en el marco del programa UMVA, dedicados a analizar los tres barrios (Vallcarca, Trinitat Nova, Plus Ultra)

https://www.youtube.com/watch?v=agAlhM6yS2A&index=4&list=PL7jORbmjz4ikY_2hhRxeCDfiOhH2VVrUV

Selección de 6 vídeos, que llevan acumuladas 950 visualizaciones

1.5 Blogs

Blogs La Salle – 5 Mayo 2017

<https://www.salleurl.edu/en/architecture-students-begin-6th-umva-project-make-audiovisual-reflection-urban-space>

April 25 began to develop educational activities of this program resulting from the collaboration between the subject and the SDR Representation Systems [SCREEN Festival in Barcelona](#). The aim is for students in the third year of architecture analyze the urban areas of three districts of the city Catalan: Plus Ultra, Trinidad and New Vallcarca.

Students are supervised by three artists chosen by the audiovisual SCREEN Festival (Mireia Sallarès, Claudio Zulian and Miquel Garcia) and the teachers of the subject. The intention is that students resort districts to understand the relationships that people establish with the built environment. This is an online teaching and research of the School of Architecture La Salle Campus Barcelona-URL developing for several years. Once the route, the students will create an audiovisual experience where you gather all of the people who inhabit urban areas studied.

UMVA is an innovative project that combines teaching, research and art in order to use video as a tool of analysis and as a means of communication studies perception and meaning of urban space . The analysis is done based on the results of the research project [PROHABIT](#), funded by Recercaixa dedicated to the analysis of living space in these three districts that conducts research group ARC Engineering and Architecture La Salle collaboration with the Research Group in Social Psychology, Organizational and Environmental (PsicoSAO, University of Barcelona). The final pieces will be exhibited on May 30 Campus and can be seen on the [website of UMVA](#).

Blogs UMVA – 1 Junio 2017

<http://umva2017.blogspot.com.es/2017/06/presentacio-del-videos-resultants-del.html>

Presentació dels Vídeos Resultants del projecte UMVA

El dimarts 30 de maig es va dur a terme a l'Escola d'Arquitectura La Salle una presentació dels treballs realitzats durant l'edició d'aquest any de la UMVA. Els vídeos van desencadenar un intens debat sobre el paper de l'arquitecte en les transformacions urbanes i socials d'un barri. Els habitants del barri volen decidir sobre el futur del seu entorn urbà però aquest és un procés complex que implica a diferents participants (arquitectes, administració, habitants, promotors) i que difícilment els podrà satisfer a tots.

Blogs UMVA – 31 Mayo 2016

http://umvascreen2016.blogspot.com.es/

Publicación de los vídeos en el blog UMVA

Blog La Salle – 10 Marzo 2015

http://blogs.salleurl.edu/noticias-y-eventos/tag/prohabit/

El projecte PROHABIT es proposa portar a terme un anàlisi multidisciplinari de l'entorn habitat per promoure el dret dels ciutadans a participar activament en els processos de transformació de la ciutat. Desenvolupat conjuntament per la [Universitat de Barcelona](#) i [La Salle Campus Barcelona-URL](#), i liderada per Enric Pol i Leandro Madrazo respectivament, "PROHABIT" ha estat un dels projectes seleccionats en el Programa RecerCaixa 2014, presentats aquest matí, que dóna suport a la investigació a través d'ajudes econòmiques per al finançament

L' objectiu del projecte PROHABIT és desenvolupar i aplicar una metodologia de caràcter interdisciplinari, que abasteixi la psicologia ambiental, l'arquitectura i l'urbanisme, per analitzar l'impacte que han tingut les recents transformacions urbanes en tres barris de Barcelona: Trinitat Nova, Bon Pastor i Plus Ultra. D'una manera col·laborativa, amb la participació de professionals i ciutadans, s'intentarà comprendre l'ús de l'espai en les seves diverses dimensions –pública i privada–, la construcció del valor simbòlic de l'espai habitat, i els processos de creació d'una identitat col·lectiva lligada al sentit del lloc. Els resultats de la investigació donaran lloc a recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les associacions professionals i ciutadanes, puguin col·laborar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten a la transformació de l'espai habita

Blog La Salle – 1 Abril 2016

<http://blogs.salleurl.edu/arquitectura/prohabit-en-habitat-iii-en-barcelona/>

The screenshot shows a blog post titled "Presentación del proyecto PROHABIT en HABITAT III en Barcelona" on the website "Arquitectura en La Salle BCN". The post is dated 01 Abr and includes a sub-header "Noticias de interés sobre los grados y masters en Arquitectura". The main text describes the "HABITAT III" conference, a UN Habitat initiative in Quito, Ecuador, and the local "PROHABIT" project in Barcelona. It mentions the involvement of professionals and citizens in analyzing urban transformations in Trinitat Nova, Vallcarca, and Plus Ultra. The post also notes that the presentation will be held on Tuesday, April 5, from 8:30 to 10:00 at the University of Barcelona. The right sidebar contains a search bar, a list of categories, and a list of recent news items.

[HABITAT III](#) es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. Previamente, se realizan diferentes encuentros para preparar los temas que se debatirán en la conferencia. Uno de estos encuentros, dedicado al tema Espacios Públicos, tiene lugar en Barcelona los días 4 y 5 de abril. En el marco de esta reunión se presentará el proyecto [PROHABIT](#) en el que participa la Escuela de Arquitectura de La Salle-URL.

PROHABIT está llevando a cabo una investigación interdisciplinaria que abarca la psicología ambiental, la arquitectura y el urbanismo, con el fin de analizar el impacto de las transformaciones urbanas en los vecinos de tres barrios de Barcelona: Trinitat Nova, Vallcarca y Plus Ultra. El propósito de la investigación es entender -con la participación de profesionales y ciudadanos- los usos del espacio a varias escalas, la construcción del valor simbólico del espacio habitado, y los procesos de creación de una identidad colectiva vinculados al sentido de lugar. PROHABIT está cofinanciado por el programa RecerCaixa, 2015-2017 y se lleva a cabo de forma conjunta por dos grupos de investigación: [PsicoSAO](#) de la Universitat de Barcelona y [ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle](#).

La presentación del proyecto PROHABIT se realizará el martes 5 de 8:30 a 10:00 en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Todos los interesados en asistir pueden realizar su inscripción [aquí](#).

Blog URL – Sala de Premsa 10 Marzo 2015

<http://www.url.edu/sala-de-premsa/un-proyecto-de-la-salle-URL-i-la-ub-analitzara-limpacte-de-les-transformacions-urbanes-en-lespai-habitat>

UNIVERSITAT RAMON LLULL

La URL Estudis Innovació docent i qualitat Recerca i Innovació Internacional Serveis Comunitat universitària Sala de premsa

Un projecte de La Salle-URL i la UB analitzarà l'impacte de les transformacions urbanes en l'espai habitat

Un projecte de La Salle-URL i la UB analitzarà l'impacte de les transformacions urbanes en l'espai habitat

recerCaixa

El projecte analitzarà l'impacte que les recents transformacions urbanes en tres barris de Barcelona –Trinitat Nova, Bon Pastor i Plus Ultra– ha tingut en els processos col·lectius de construcció i representació de l'espai habitat.

El projecte "PROHABIT" es proposa portar a terme un anàlisi multidisciplinari de l'entorn habitat per promoure el dret dels ciutadans a participar activament en els processos de transformació de la ciutat.

El projecte "PROHABIT" es proposa portar a terme un anàlisi multidisciplinari de l'entorn habitat per promoure el dret dels ciutadans a participar activament en els processos de transformació de la ciutat.

Desenvolupat conjuntament per la Universitat de Barcelona i La Salle-URL, liderada per Enric Pol i Leandro Madrazo respectivament, "PROHABIT" ha estat un dels projectes seleccionats en el programa RecerCaixa 2014, presentats aquest matí, que dona suport a la investigació a través d'ajudes econòmiques per al finançament.

Les polítiques públiques que incideixen en l'entorn habitat, des de l'espai públic fins l'habitatge, han deixat de ser processos de presa de decisions tancats, basats exclusivament en criteris professionals, per convertir-se en processos oberts que impliquin als ciutadans en la definició dels problemes que els afecten més directament i en la recerca de la seva solució d'una manera col·laborativa.

L'objectiu del projecte "PROHABIT" és desenvolupar i aplicar una metodologia de caràcter interdisciplinari, que abasteixi la psicologia ambiental, l'arquitectura i l'urbanisme, per analitzar l'impacte que han tingut les recents transformacions urbanes en tres barris de Barcelona: Trinitat Nova, Bon Pastor i Plus Ultra. D'una manera col·laborativa, amb la participació de professionals i ciutadans, s'intentarà comprendre l'ús de l'espai en les seves diverses dimensions –pública i privada–, la construcció del valor simbòlic de l'espai habitat, i els processos de creació d'una identitat col·lectiva lligada al sentit del lloc. Els resultats de la investigació donaran lloc a recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les associacions professionals i ciutadanes, puguin col·laborar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten a la transformació de l'espai habitat.

El projecte "PROHABIT" es proposa portar a terme un anàlisi multidisciplinari de l'entorn habitat per promoure el dret dels ciutadans a participar activament en els processos de transformació de la ciutat.

El projecte analitzarà l'impacte que les recents transformacions urbanes en tres barris de Barcelona –Trinitat Nova, Bon Pastor i Plus Ultra– ha tingut en els processos col·lectius de construcció i representació de l'espai habitat.

Els resultats de la investigació "PROHABIT" seran recomanacions perquè les administracions públiques i entitats provades puguin col·laborar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten a la transformació de l'espai habitat

Desenvolupat conjuntament per la Universitat de Barcelona i La Salle-URL, i liderada per Enric Pol i Leandro Madrazo respectivament, "PROHABIT" ha estat un dels projectes seleccionats en el programa RecerCaixa 2014, presentats aquest matí, que dona suport a la investigació a través d'ajudes econòmiques per al finançament.

Les polítiques públiques que incideixen en l'entorn habitat, des de l'espai públic fins l'habitatge, han deixat de ser processos de presa de decisions tancats, basats exclusivament en criteris professionals, per convertir-se en processos oberts que impliquin als ciutadans en la definició dels problemes que els afecten més directament i en la recerca de la seva solució d'una manera col·laborativa.

L'objectiu del projecte "PROHABIT" és desenvolupar i aplicar una metodologia de caràcter interdisciplinari, que abasteixi la psicologia ambiental, l'arquitectura i l'urbanisme, per analitzar l'impacte que han tingut les recents transformacions urbanes en tres barris de Barcelona: Trinitat Nova, Bon Pastor i Plus Ultra. D'una manera col·laborativa, amb la participació de professionals i ciutadans, s'intentarà comprendre l'ús de l'espai en les seves diverses dimensions –pública i privada–, la construcció del valor simbòlic de l'espai habitat, i els processos de creació d'una identitat col·lectiva lligada al sentit del lloc. Els resultats de la investigació donaran lloc a recomanacions perquè les administracions públiques i entitats privades, les associacions professionals i ciutadanes, puguin col·laborar d'una manera més efectiva en els processos de presa de decisions que afecten a la transformació de l'espai habitat.

L'Escola d'Arquitectura La Salle-URL porta treballant en l'anàlisi de l'espai habitat en els barris de Barcelona des de fa més de 15 anys a través de diferents projectes. El 1999, es va portar a terme un anàlisi de la transformació de l'Illa Myrurgia del barri de la Sagrada Família de Barcelona per promoure la col·laboració entre ciutadans i estudiants d'arquitectura.

Blog UB – 11 Marzo 2015

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/03/032.html

The screenshot shows the top navigation bar of the UB website with language options (Català, Español, English, 中文, Cera) and a search bar. Below the navigation is the UB logo and the text 'UNIVERSITAT DE BARCELONA'. A secondary navigation bar includes 'Notícies', 'Agenda', 'UBtv', 'Salta de premsa', and 'Director'. A main banner features the word 'Universitat' in large red letters over a photo of a train. Below the banner, the article title 'La UB lidera el 40 % dels projectes finançats en la darrera convocatòria del programa RecerCaixa' is displayed. The article content includes a date '11/03/2015', a sub-header 'Recerca', and a paragraph starting with 'L'Obra Social la Caixa i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) van lliurar aquest dimarts, 10 de març, 26 nous ajuts de la convocatòria del 2014 del programa RecerCaixa per dur a terme projectes d'excel·lència en els camps de les ciències socials i de la salut, als quals s'ha destinat dos milions d'euros. D'aquests 26 projectes, n'hi ha deu que estan liderats per investigadors de la UB.' It also lists several project names and their lead researchers.

L'Obra Social la Caixa i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) van lliurar aquest dimarts, 10 de març, 26 nous ajuts de la convocatòria del 2014 del programa RecerCaixa per dur a terme projectes d'excel·lència en els camps de les ciències socials i de la salut, als quals s'ha destinat dos milions d'euros. D'aquests 26 projectes, n'hi ha deu que estan liderats per investigadors de la UB.

Dels deu projectes guardonats vinculats a la Universitat de Barcelona, dos són del camp de la salut: Impacte de la teràpia musical en la millora motora, emocional i en qualitat de vida en pacients aguts amb ictus, que lidera Antoni Rodríguez Fornells, investigador ICREA del Departament de Psicologia Bàsica, i Gate2Brain: llançadores peptídiques per a teràpia de reemplaçament en l'atàxia de Friedreich, a càrrec dels investigadors Ernest Giralt, catedràtic del Departament de Química Orgànica i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica, i Javier Díaz Nido (Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa).

La resta de projectes s'emmarquen en el camp de les ciències socials. Són els següents: Plasticitat cerebral associada a la intervenció reeducadora intensiva en infants amb dificultats en matemàtiques. Evidència per ressonància magnètica cerebral, presentat per Josep M. Serra Grabulosa, professor del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica; Els consells d'infants i el CNIAC: noves formes de participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya, encapçalat per Asun Llena Berñe, professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació; Prohabit: anàlisi multidisciplinària de l'entorn habitat per promoure l'aplicació del dret a la ciutat, que lideren Enric Pol Urrutia, catedràtic del Departament de Psicologia Social, i Leandro Madrazo (URL); La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració social de persones empresonades amb risc de reincidència, liderat pels investigadors Antonio Andrés Pueyo, catedràtic del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, i Josep Cid Moliné (UAB); Què pot realment millorar les nostres ciutats i barris: avaluació de l'impacte de les polítiques de desenvolupament, encapçalat per Albert Solé Ollé, catedràtic del Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola i membre de l'Institut d'Economia de Barcelona, i GentTalent: incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies, liderat per les investigadores Elisabet Almeda Samaranch, professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, i Anna M. González Ramos (UOC).

2. Actividades de difusión entre la ciudadanía

Además de los talleres participativos organizados en cada uno de los tres barrios (ver informe “Trabajo de Campo”) y de los contactos individuales mantenidos con actores clave (vecinos, técnicos), se han organizado los siguientes eventos con la participación de ciudadanos:

Casa de l’Aigua, Trinitat Nova – 30 Enero 2018

Presentación y debate de las propuestas realizadas por los alumnos del seminario de investigación sobre el hábitat contemporáneo de la Escuela de Arquitectura La Salle. El evento se anunció mediante posters en distintos locales del barrio, con mensajes email y a través de las redes sociales.

Participantes:

- vecinos en representación de las asociaciones del barrio
- Robert Soro, Conseller del Districte de Gràcia (barris del Coll, Vallcarca i Els Penitents) el
- miembros del equipo de investigación: Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo (ARC)

Durante el proyecto, miembros del equipo investigador han participado en jornadas y asambleas organizadas por asociaciones vecinales.

Lugar / Fecha	Evento	Miembro equipo investigador	Participantes
Barcelona, 11/4/16	Coordinación colaboración UMVA / LOOP Festival para analizar los tres barrios con técnicas audiovisuales	Leandro Madrazo, Angel Martin Cojo, Mario Hernández (ARC); Angela Castrechini, Enric Pol, Moisés Carmona (PsicoSAO)	Artistas que participaron como tutores de los trabajos realizados por los alumnos en los tres barrios (Claudio Zulián, Mireia Sallarès, Miquel Garcia); representante del festival LOOP (Rubén Verdú)
Barcelona, 14/11/2016	Presentación del Pla de Barris de La Marina	Leandro Madrazo	Asistencia como observador
Barcelona,	Jornades ‘Un Dret com una	Angel Martín Cojo	Asistencia como oyente

23/11/2016	casa'. Ajuntament BCN - COAC		
Barcelona, 13/12/2016	Jornada de presentación del concurso de ideas para la modificación del PERI Vallcarca	Angela Castrechini,, Ángel Martín Cojo	Asistencia como observadores a la asamblea
Barcelona, 15/12/2016	Asamblea Plataforma Veïnal. Vallcarca	Mario Hernández	Asistencia como observadores a la asamblea
Barcelona, 26/1/2017	Asamblea Plataforma Veïnal. Vallcarca	Angela Castrechini,, Ángel Martín Cojo	Asistencia como observadores a la asamblea
Barcelona, 5/10/17	Jornades Participatives 'Redefinición del Pla Urbanístic de Vallcarca'	Angel Martín Cojo, Leandro Madrazo	Asistencia como observadores a las jornadas participativas
Barcelona, 19/10/17	Jornades Participatives 'Redefinición del Pla Urbanístic de Vallcarca'	Angel Martín Cojo	Asistencia como observadores a las jornadas participativas
Barcelona, 23/11/17	Jornades Participatives 'Redefinición del Pla Urbanístic de Vallcarca'	Angel Martín Cojo	Asistencia como observadores a las jornadas participativas
Barcelona, 17/12/2017	IV Jornada de Archivo Audiovisual de Poblenou	Angel Martín Cojo	Presentación del sistema de información PROHABIT : MAPPER, a los miembros del Archivo Audiovisual de Poble Nou (10 personas)

3. Actividades de difusión en entornos académicos

Escola d'Arquitectura La Salle – 1 Junio 2017

Presentación y debate de los análisis de los tres barrios realizados por los alumnos del curso SDR con la colaboración del LOOP Festival

<http://umva2017.blogspot.com.es/>

Participantes:

- 50 alumnos de tercer curso de la asignatura SDR
- artistas invitados por el Festival LOOP, que colaboraron como tutores de los trabajos realizados en vídeo: Mireia Sallarés (Plus Ultra), Miquel Garcia (Trinitat Nova), y Claudio Zulián (Trinitat Nova).
- miembros del equipo de investigación: Leandro Madrazo, Mario Hernández, Ángel Martín Cojo (ARC); Enric Pol (PsicoSao).

Escola d'Arquitectura La Salle – 31 Mayo 2016

Presentación y debate de los análisis de los tres barrios realizados por los alumnos del curso SDR con la colaboración del LOOP Festival

<http://umva2016.blogspot.com.es/>

Participantes:

- 50 alumnos de tercer curso de la asignatura SDR
- artistas invitados por el Festival LOOP, que colaboraron como tutores de los trabajos realizados en vídeo: Mireia Sallarés (Plus Ultra), Miquel Garcia (Trinitat Nova), y Claudio Zulián (Trinitat Nova).
- miembros del equipo de investigación: Leandro Madrazo, Mario Hernández, Ángel Martín Cojo (ARC); Enric Pol y Angela Castrechini (PsicoSao).

4. Actividades de difusión en ámbitos científicos

2nd OIKONET Postgraduate Seminar, 15 febrero 2018, ISCTE-IUL Lisboa

https://www.slideshare.net/arc_lasalle/prohabitoikonetlisbonseminar

ACUP Obra Social "la Caixa"

reCerCaixa
Avancem amb la ciència

**Interdisciplinary analysis of lived space:
architecture, urban planning and environmental
psychology**

Leandro Madrazo
School of Architecture La Salle
Ramon Llull University, Barcelona

2nd OIKONET Postgraduate Seminar
ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa
Lisbon, 15 February 2018

Presentación de Leandro Madrazo

Edificació i urbanisme sostenibles, Col.legi d'Enginyers Industrials, 14 junio 2017

<http://www.eic.cat/jornades/1097059>

https://www.slideshare.net/arc_lasalle/prohabit-analisis-multidisciplinar-del-entorno-habitado-para-promover-la-aplicacin-del-derecho-a-la-ciudad-84710820

Edificació i urbanisme sostenibles

reCerCaixa

ACUP Obra Social "la Caixa"

Objetivos

- analizar **el uso de los espacios a diferentes escalas**, desde el espacio público hasta el espacio doméstico, incluyendo los espacios transitorios / intermedios
- **identificar los procesos de simbolización** por los que los habitantes dan sentido a los espacios, individual y colectivamente
- **aplicar técnicas de análisis post-ocupacional** para comprender el valor que las personas atribuyen a los espacios que habitan
- comprender los **procesos de formación de una identidad colectiva** estrechamente vinculada al sentido de lugar

MORE VIDEOS

1:50:48 / 5:05:06

Presentación de Leandro Madrazo

“Habitat III Thematic Meeting: Public Spaces”, organizado por UN Habitat, Barcelona, 5 abril 2016

<http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/preparatory-process/regional-thematic-meetings/barcelona-thematic-meeting/>

THEMATIC MEETING: PUBLIC SPACES

4-5 April 2016 - Barcelona, Spain
 Venue: Institut d'Estadística de la Universitat de Barcelona
 Hosted by: The Municipality of Barcelona

Accelerated urbanization was a defining characteristic for human settlements during the 20th century. Today, approximately 55% of the global population is urban (4.7 billion people), and future projections estimate it will reach 68% by 2050 (6.3 billion out of 9.6 billion people), suggesting continued urban growth during the last half of the 21st century. Addressing and improving how cities are shaped will undoubtedly be a critical need in the coming years and decades.

The Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted on September 2015, and have a specific goal (Goal 11) to "make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable." Under this goal, sub-target 11.7 states that by 2030 we should "provide universal access to safe, inclusive and accessible green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities." Public and shared spaces are emphasized because they are integral to any urban development process that aims to be inclusive, equitable, and sustainable.

Public spaces are publicly owned land or privately owned land designated for public use, and are accessible and enjoyed by all citizens without restrictions or charge. The character of a city is defined by its streets and public infrastructure, which is visible in many different urban typologies, including plazas, boulevards, neighborhood gardens, parks, libraries, etc.

Well-designed and maintained streets and public infrastructure help lower crime rates and violence, and make spaces available for formal and informal social, cultural, and economic activities that strengthen a community's identity. Public spaces also improve equity, promote inclusion, and combat discrimination. Investments in street and public space infrastructure improve urban productivity and livelihoods, and allow for better access to job opportunities, information, and public services, especially in developing countries where half of the existing workforce is part of the informal economy.

Public spaces are also critical for environmental sustainability. They promote the use of public transportation, biking, and walking, reducing pollution levels in cities. Furthermore, the presence of vegetation and green spaces in cities promotes biodiversity and helps clean the air, which has a positive impact on public health.

Inclusive design and management strategies can be adopted to ensure human development, building peaceful and democratic societies and promoting cultural diversity.

The Habitat III Thematic Meeting on Public Spaces in Barcelona was an opportunity for discussions and inputs among global leaders and stakeholders in the field of urban development, all of which helped shape the New Urban Agenda for a sustainable urban future.

The Barcelona Declaration is considered part of the official inputs to the Habitat III process.

Read the news release on the Thematic Meeting on Public Spaces [here](#).

The Barcelona Declaration

English 中文 Français
 العربية Русский Español

Presentación de Leandro Madrazo, Enric Pol, Angela Castrechini, Angel Martin Cojo

5. Participación en conferencias

Valera, S., T. Vidal, Problemàtiques territoriales (representations socio-spatiale), pratiques & dynamiques identitaires (PROTER). “Rencontres franco-ibériques de Psychologie Environnementale (ARPEn-Psicamb)” a l’Université de Nimes, 4 febrero 2016.

Carmona M.; Pol, E.; Castrechini, A.; Bonet, M.R.; Madrazo, L.; Martin, A.; Hernández, M. Prohabit: a multidisciplinary approach to urban renewal process. 6th International Conference on Community Psychology (ICCP): “Global Dialogues on Critical Knowledges, Liberation and Community”. Durban (South Africa), 27-30 mayo, 2016.

Castrechini, A.; Pol, E.; Bonet, M.R.; Madrazo, L.; Carmona, M.; Martín-Cojo, A.; Hernández, M. Understanding the processes of symbolization of public space in transformed urban areas: A multidisciplinary approach 24th International Association People-Environment Studies (IAPS). Conference on “The human being at home, work and leisure. Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life”. Lund University (Sweden), 27 junio-1 julio, 2016.

Castrechini, A.; Pol, E.; Bonet, M.R.; Carmona, M.; Madrazo, L.; Martín-Cojo, A.; Hernández, M. “Prohabit-Revitalizing public spaces: Experiences from three renewed neighbourhoods” International Conference Arquitectonics: Mind, Land & Society, Communication: “Prohabit-Revitalizing public spaces: Experiences from three renewed neighbourhoods”. Barcelona, 31 mayo - 2 junio, 2017

Carmona, M.; Castrechini, A.; Pol, E.; Bonet, M.R. Procesos participativos y reforma urbanística: Tres casos de estudio ARNA 2017: Participación y democratización del conocimiento: Nuevas convergencias para la reconciliación. Communication: “Procesos participativos y reforma urbanística: Tres casos de estudio” Cartagena de Indias, Colombia. 12-16 junio 2017

Pol, E., conferenciant invitad International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability. Organized by the IAAP (International Association of Applied Psychology), A Coruña, 30 agosto - 1 setiembre, 2017

Castrechini, A., Pol, E. Understanding the processes of symbolization of public space in transformed urban areas: A multidisciplinary approach. Encuentro científico “Research and Networking Scientific Conference: Challenges of Environmental Psychology for Risk Perception and Climate Change”, Albacete, 1-2 febrero 2018

Castrechini, A. conferenciant invitad, ThinkNature Brainstorming Forum and the Symposium on Indicators for Transformative City Innovation with Nature-based Solutions, A Coruña, 16-18 mayo 2018

Castrechini, A., Pol, E. Recovering urban space for green areas and its impact on the social dynamics of the city. IAPS International Association People-Environment, Roma, 8-13 julio, 2018

6. Publicaciones

Madrazo, L., Martín Cojo, A., Castrechini, A., Pol, E. (2018) An interdisciplinary research on the relationships between social and physical structures in urban development: the case of three neighbourhoods in Barcelona, AMPS conference, Bristol <http://architecturemps.com/bristol-2018/>

Madrazo, L., Martín Cojo, A., Hernández, M., Salgado, M., Bohigas, A. (2018) PROHABIT: MAPPER. A system to integrate and share knowledge from the multidisciplinary and participatory analysis of the lived space. City Street Conference, Líbano, Noviembre 2018 <http://www.ndu.edu.lb/city-street-3/>

Madrazo, L. (2019), "The Social Construction of a Neighbour-Hood Identity", *Open House International*, Vol. 44 No. 1, pp. 71-80. <https://doi.org/10.1108/OHI-01-2019-B0009>

